

ÌFOJÚ ÀSÀ ÀWÙJỌ ŞÀTÚPALÈ ẸDAN NÍNÚ AWO ÒGBÓNÌ ÌBÍLÈ YORÙBÁ

Adébáyòwá Isiaka ALIMI-ADENIRAN

Federal College of Education, Abẹ̀òkúta

adebayowa506@gmail.com

Ayòdélé Solomon OYÈWÁLÉ

University of Lagos, Akòkà, Lagos

asoyewale@unilag.edu.ng

Ọladiipò AJÍBÓYÈ

University of Lagos, Akòkà, Lagos

oajiboye@unilag.edu.ng

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.20785668>

Àşamò

Awo Ògbóni jẹ egbé ìmùlè-ajemòşşese àti àşà Yorùbá. Ẹdan sì ni àmì ìmùlè egbé náà àti imọlè tí wón n bọ. Şişe àtupalè Ẹdan Ògbóni ní ibámu pèlú àşà àwùjọ Yorùbá ni kókó àpilẹkọ yí. Işé yí mú àtupalè Ẹdan Ògbóni ní ọkúnkúndùn kí àwọn tí wón kí í şe ọmọ egbé Ògbóni lè ní ọye lóri bí Ẹdan tí şe pàtàkì tó àti iwúlò rẹ nínú awo Ògbóni àti ní àwùjọ Yorùbá lápapọ. Tíọri Ìfàmìparokò (Semiotics) ni a fi şe àtupalè işé yí. Tíọri Ìfàmìparokò jẹ ilànà ibánisòrò láì şe àmúlò ọrọ enu. Àmì lílò pón-ń-bélé gégé bí ọmòràn ilẹ Amérikà C. S. Pierce ti şe àgbékalè işé rẹ ni a mú lò nínú işé yí. Ọnà tí a gbà şe àkójopọ dètà ni şişe ifòròwánilenuwò lódò àwọn àbẹnà imò tí wón jẹ ọmọ egbé Ògbóni. Bákan náà ni a şe àmúlò àwọn iwé àti jónà tí wón wà ní àrówótó wa. Akáşe, a tún şe àmúlò ẹrọ ayélujára. Abájáde işé yí şàfihàn Ẹdan Ògbóni gégé bí abiyamọ tí ó múlele nípa kí àwùjọ omoniyàn ó lè máa de tàbí búrẹkẹ nitorí kí ó má ba à parun. İşé yí tún şe àfihàn idẹ àti èlè gégé bí irin tí wón fi şedá Ẹdan Ògbóni.

Àwọn kókó ọrọ: Ẹdan, Èlè, Idẹ, Irin, Ògbóni

1. Ifáára

Ọkan pàtàkì nínú egbé awo ibílè Yorùbá ní Ògbóni. Ọnà méjì tí awo Ògbóni pín sí ni ibílè tí wón tún n pè ní àbórijìn (Aborigin Ogboni Fraternity (AOF)) àti igbàlódé tí wón n pè ní (Reformed Ogboni Fraternity (ROF)). Àwọn méjèjèjì ló n şe àmúlò Ẹdan. Oríşiríşì irin ni wón fi n şe Ẹdan. Ẹdan tí wón fi idẹ şe wà, èyí tí wón fi ọjé şe n be, èyí tí wón fi bàbà şe àti èyí tí wón fi èlè tàbí irin dúdú şe tún jẹ àrà ọtò. Àwọn aşude ni wón n fi idẹ da Ẹdan. Àwọn àgbà ọmòràn a sì máa fi ẹdan şe oríşiríşì nńkan tí wón bá fẹ. Àwọn àgbà işegùn a máa fi ẹdan şe arọbi tàbí àgbélépòtà. Wón tún máa n lò ó fún àwùre àti oşólè. Kódà o tún wúlò fún oògùn akọyà. Wón máa n fi ẹdan aşóbodè ni iloro ilú, lenu odi abúlè àti àwọn ọnà àbáwòletò gbogbo gégé bí àbò Inú àşà àwùjọ Yorùbá náà ni gbogbo èyí ti jeyọ.

Àfojúsùn işé yí ni fifi ojú àşà àwùjọ şe àtupalè Ẹdan nínú awo Ògbóni ibílè ni ilẹ Yorùbá. Gégé bí Ilésanmí (2013:73) ti şe àlàyé, Ẹdan ni àmì àti ọrişà awo Ògbóni. Bí Ẹdán şe jẹ àmì tí ó tún jẹ ọrişà awo Ògbóni yí ló jẹ kí ó şe pàtàkì láti şe àtupalè rẹ ni ibámu pèlú àşà àwùjọ Yorùbá.

Lawal (1995:37) sọ pé 'Edan Ògbóni is a coupled male and female brass figures with iron stems joined with chain at the heads'. Iyẹn ni wí pé, Edan Ògbóni jẹ ère méjì tí wón fi idẹ dà tí wón fi èlè ẹ̀ ẹ̀sẹ̀ wón tí wón sì fi ẹ̀wón so orí wón pọ̀.

Ìmọ̀ ẹ̀rọ̀ iwakùsà láwùjọ̀ Yorùbá fi yé wa pé n̄nkan àlùmọ̀onì ilẹ̀ Yorùbá ni àwọn irin bí bàbà (bronze), fàdákà (silver), idẹ (brass), èlè (iron), ọ̀jé (lead) àti wùrà (gold). Àpilẹ̀kọ̀ yíí rí àrídájú pé m̄eta nínú àwọn irin w̄onyí ni wón fi jin àwọn orìṣà ibílẹ̀ Yorùbá kan. Gégé bí àpẹ̀rẹ̀, Ọ̀bàtálá ni wón fi ọ̀jé jin, wón fi èlè jin Ọ̀gún wón sì fi idẹ jin Ọ̀sun.

Nínú iwádíí wa, a rí àrídájú pé méjì nínú àwọn irin w̄onyen ni wón fi rọ̀ Edan Ògbóni. Idẹ ni wón fi da Edan, èlè ni wón fi ẹ̀ itìsẹ̀ rẹ̀, bẹ̀ẹ̀ sì ni èlè ni ẹ̀wón tí wón fi so orí takotabo ère méjèjèjì pọ̀. Idẹ tí ó jẹ̀ àmì Ọ̀sún jẹ̀ àrokò abiyamọ̀, ọ̀lá àti ẹ̀wà. Idẹ̀ kíí dípẹ̀tá bẹ̀ẹ̀ sì ni kíí dógùn-ún. Àwọn agbà ọ̀mọ̀ràn a máa sọ pé ikán kí í mu idẹ̀, ọ̀rìrò kí í ro ọ̀jé. Ẹ̀rí tí wón n̄ fi lélẹ̀ nínú ipèdè yíí ni pé idẹ̀ àti ọ̀jé kí í bàjé. Ewé awẹ̀dẹ̀ ni àwọn Yorùbá fi n̄ wẹ̀ idẹ̀. Etí odò tàbí ilẹ̀ àbàtá ni a ti máa n̄ sá b́a rí ewé yíí. Wón máa n̄ fi wẹ̀ esì tàbí ipín burukú d̄anù. Ewé awẹ̀dẹ̀ wúlò púpọ̀ nínú ètùtù atúnpin-in-yàn, ọ̀go ríràpadá àti oògùn atórìṣe. Ídí niyẹn tí àwọn èyàn fí máa n̄ sọ pé:

Awẹ̀dẹ̀ wẹ̀ orí mi
Awèrìṣà wẹ̀ orí mi.

Ewé ọ̀ronbó ni wón fi n̄ wẹ̀ bàbà ní tìrẹ̀. Ídí niyí tí àwọn agbà tún fi máa n̄ sọ pé Oníbàbà ló ni ọ̀ronbó, Oníde ló ni awẹ̀dẹ̀.

Àwọn Ògbóni gbàgbọ̀ pé idẹ̀ tí ó jẹ̀ àmì Ọ̀sun ni àrokò abiyamọ̀, ọ̀lá àti ẹ̀wà tí ó jẹ̀ àṣẹ̀ tí ó wà lára Edan Ògbóni. Torí n̄aà Edan Ògbóni ni agbara láti sọ̀ agàn di ọ̀lómọ̀, Edan lè sọ̀ alábííkú di alábíiyè bẹ̀ẹ̀ sì ni ó tún lè sọ̀ ọ̀tòṣi di ọ̀lórọ̀ tí onítòhún bá ti sin ín tókàntòkàn tí kò sì hùwà ọ̀dálẹ̀. Bákan n̄aà ni gbogbo n̄nkan ẹ̀ni tí ó bá sá di Edan Ògbóni á máa rẹ̀wà si, ibàjé kankan kò sì ní ba láyé rẹ̀.

Èlè jẹ̀ àmì Ọ̀gún tí ó dúró fún agbára àti iṣẹ̀gun torí n̄aà àwọn ògbóni gbàgbọ̀ pé àṣẹ̀ agbára àti iṣẹ̀gun wà lára Edan Ògbóni. Lawal (1995: 38) tilẹ̀ sọ̀ pé Ọ̀bàlùfọ̀n Ọ̀gbódirin ni alágbèdẹ̀ àkókó ní Ilẹ̀-Ifẹ̀ bẹ̀ẹ̀ n̄aà ló tún jẹ̀ ọ̀ba. Ó sọ̀ àsoyẹ̀ pé Ọ̀gbódirin pé kánrin lórí ipò ọ̀ba, lílé̀ sì ni wón le kúrò lórí itẹ̀ nígbà tí iṣọ̀ba rẹ̀ sù wón. Orúkọ̀ Ọ̀gbódirin yíí ni àwọn ògbóni sọ̀ di ifòrọ̀pàrokò tí wón fi n̄ kí ara wón ní Ogbò atọ̀! Ìwúre ẹ̀mí gígùn àti àtúbòtán rere fún àwọn ọ̀mọ̀ ẹ̀gbé̀ ní itumọ̀ rẹ̀.

Wàyí ọ̀, ẹ̀ jẹ̀ kí a wo Edan Ògbóni fúnra rẹ̀ yàtò sí àwọn irin tí wón fi ẹ̀ agbékálẹ̀ rẹ̀. Ère ibejì takotabo Edan Ògbóni jẹ̀ àmì iṣòkan lááárin takotabo ní àwùjọ̀ Yorùbá lápapọ̀. Tokótẹ̀pọ̀n akọ̀ Edan kò farasin bẹ̀ẹ̀ sì ni tòbòtoyàn abo Edan ló h̄ande. Itumọ̀ èyí ni pé àwọn èyà ara tí àwọn èyàn àwùjọ̀ fi n̄ ẹ̀ abiyamọ̀ kò sá p̄amọ̀. Èyí tùmọ̀ sí agbára iṣabiyamọ̀ tàbí ibisí àti irẹ̀si. Odù Ifá Ọ̀dí Méjì n̄aà j̄eríí sí igbéyàwó àti abiyamọ̀ s̄isẹ̀ bá yíí pé:

Funfun niyí eyín
Ègùn gágàrà niyí orùn
Omú s̄ikìs̄íkí niyí obinrin
A dífá fún Èjì Odi
Tó n̄ sunkún àilóbinrin
Tó n̄ fojoojúmọ̀ káwòbòtan
Èrò Ipò
Èrò Ọ̀fà
Ìgbà ídí di méjì n̄aà la dólómọ̀. (Abímbólá, 1983:54)

Àwọn Yorùbá a tún máa pa òwe pé okó kan, òbò kan kì í bímọ̀ tì. Ìgbàgbọ̀ Yorùbá tí Ifá yíí fídí rẹ̀ múlẹ̀ ní pé lílo okó àti òbò lásìkò tí ọ̀kúnrin àti obinrin bá bá ara wọn sùn yẹ kí ó yorí sí oyún níní. Kí obinrin sì fi oyún náà bímọ̀ àbíyè.

Èro wọn ni wí pé bíbímọ̀ àbíyè ni kò ní jẹ́ kí àwùjọ̀ ó parun tí iran ènìyàn kò fi ní tán ní orílẹ̀ ayé. Àwọn Ọ̀gbóni fí yé wa pé abiyamọ̀ ayé ni Ẹ̀dan Ọ̀gbóni. Orúkọ̀ mìíràn tí wọn tún nì pé é ní Iyá Ayé.

Àwọn Ọ̀gbóni a máa fa arò báyií pé:

Lílẹ̀: Ọ̀mú iyá dun

Ègbè: Ẹ̀ ni a jọ mu ún.

Èrèdí orin yií ni pé àwọn Ọ̀gbóni gbàgbọ̀ pé ọ̀mọ̀ iyá kan náà ni gbogbo àwọn. Wọn tún máa nì farò pé:

Ìpònrí awo ọ̀kan ni

Ọ̀ye tiwa nípa fifà tí àwọn Ọ̀gbóni nì farò Ọ̀mú iyá dùn, ẹ̀ la jọ mu ún àti ipònrí awo ọ̀kan ni wí pé okùn tí ó so gbogbo ọ̀mọ̀ ẹ̀gbé Ọ̀gbóni ni Ẹ̀dan Ọ̀gbóni. Wọn a tún máa farò pé:

Ọ̀kan soṣo ni Ẹ̀dan tí ó fí bí igba ọ̀mọ̀

Iṣẹ̀ yií fí idí rẹ̀ múlẹ̀ wí pé oríṣi méjì ni Ẹ̀dan Ọ̀gbóni, ọ̀kan jẹ́ iléwọ̀ tí kò tóbi púpọ̀. Ọ̀gbóni lè fí èyí kọ̀ ọ̀rùn tàbí kí wọn fí sínú àpò ẹ̀wù tàbí àpò àbìrán ¹wọn. A sì lè fí wé aago ọ̀wọ̀ tí à nì dè mò ọ̀rùn ọ̀wọ̀ lọ sí òde.

Ẹ̀dan Ọ̀gbóni nílá kì í dédédé sídídí kuro ní Ilèdì. Ẹ̀dan Ọ̀gbóni nílá yíí náà ni òrìṣà tí àwọn awo Ọ̀gbóni nì bọ̀, idí rẹ̀ ni wọn sì tí nì búra. Ibẹ̀ ni wọn tí nì múlẹ̀ lásìkò orò ifinimawo. Ẹ̀dan Ọ̀gbóni nílá yií ni a lè fí wé aago nílá tí a gbé kọ̀ sí ẹ̀gbé ọ̀giri nínú ilé ẹ̀ni.

Àmì idánimò ni Ẹ̀dan Ọ̀gbóni tí kò tóbi jẹ́. Kò sí ibi tí ọ̀mọ̀ awo kò lè lọ tí Ẹ̀dan Ọ̀gbóni bá ti wà lára rẹ̀. Abájo tí wọn fí máa nì farò pé:

Lílẹ̀: Ọ̀jísẹ̀ Ẹ̀dan kíí rá

Ọ̀jísẹ̀ Ẹ̀dan kíí nù.

Ègbè: Kíí rá Láké

Kíí nù Lókò

Kíí nù Lólà,

Teé délé Ọ̀ràngún Ọ̀lọ̀mọ̀ Ọ̀gbóyè

2. Tíòrì Àmúlò

Tíòrì lílò nínú iṣẹ̀ akadá ni fífí ojú ìmò sáyènsì ẹ̀ àtúpalẹ̀ agbékalè èrò ẹ̀ni. Tíòrì lílò a máa jẹ́ kí iṣẹ̀ akadá gún rẹ́gẹ̀, ó sì máa nì buyi kún un. Tíòrì Ìfàmìpàrokò tí a mò sí sẹ̀mìótíki (Semiotics) ni a fí ẹ̀ àtúpalẹ̀ iwé àpilẹ̀kọ̀ yií. Tíòrì Ìfàmìpàrokò jẹ́ ilàna ìbáńsòrò láì ẹ̀ àmúlò ọ̀rò ẹ̀nu rára. C. S. Pierce àti Ferdinand de Saussure ni aṣíwájú nínú àwọn agbáterù tíòrì Ìfàmìpàrokò. Sebeok (2001, p.15) sọ pé:

¹ Àbìrán jẹ́ àpò àpamọ̀wọ̀ tí a fí aṣọ̀ rán.

Semiotic theory underscores the instinctive capacity of all living organisms to produce to produce and understand signs.

(Tíòrì Ìfàmìpàrokò jẹ agbára àtínúdá àwọn ẹ̀dá abẹ̀mí láti ẹ̀ àmì kí wọn sì tún ní àgbóyẹ̀ àmì).

Leech àti Onwuegbuzie (2008) ẹ̀ ̀apẹ̀júwe Ìfàmìpàrokò bí 'A science that explains the relationship between signs including talk and text and the intended specific meanings'. Kókó ohun tí wọn sọ ní pé sáyẹ̀nsì tí ó ̀şàlàyẹ̀ ibáşepọ̀ láàrin àwọn àmì kanra ọ̀rọ̀ ẹ̀nu àti àkọ̀sílẹ̀ pẹ̀lú itumọ̀ wọn pàtọ̀ tí a ní lókàn ní àmì lílò. Ìfàmìpàrokò Ajẹmàsà ní tíòrì tí a fi ẹ̀ ̀atúpalè iwé àpilẹ̀kọ̀ yíí torí pé ọ̀un ló ẹ̀ ̀rẹ́gí pẹ̀lú ̀şíşẹ̀ ̀atúpalè Ẹ̀dan Ọ̀gbóni ní àwùjọ̀ Yorùbá ẹ̀yí tí ó jẹ̀ àfojúsùn işẹ̀ yíí. A pinnu láti ẹ̀ ̀àmúlò tíòrì yíí torí pé lára àşà àwùjọ̀ Yorùbá tí ó jẹ̀ b́arakú awo Ọ̀gbóni ibílẹ̀ ní àmì lílò, ẹ̀tùtù ̀şíşẹ̀, ẹ̀bọ̀ rírú, ẹ̀re lílò àti ọ̀rìşà bíbọ̀. A fi idí rẹ̀ múlẹ̀ pé Ẹ̀dan Ọ̀gbóni ní àgbà nínú àwọn ọ̀rìşà tí Ọ̀gbóni n bọ̀ ẹ̀re idẹ̀ ní Ẹ̀dan Ọ̀gbóni. Àdìitú ní Ẹ̀dan Ọ̀gbóni lódọ̀ àwọn ọ̀gbẹ̀rì, awo ló yé kò lẹ̀ yé ọ̀gbẹ̀rì torí pé ọ̀gbẹ̀rì kò ní inú àkóròsì. Àtá̀rì ọ̀gbò, iyen àwọn ọ̀gbẹ̀rì kò gbé ẹ̀rù awo.

3. Ojúşẹ̀ tí Ọ̀gbóni n fi Ẹ̀dan ẹ̀ ní Àwùjọ̀

Ọ̀gbóni jẹ̀ ẹ̀ẹ̀kàn pàtáki nínú işẹ̀lú ibílẹ̀ ní àwùjọ̀ Yorùbá. Lára ojúşẹ̀ Ọ̀gbóni ní ̀şíşẹ̀ orò ipẹ̀bí fún ọ̀ba tuntun àti ̀şíşẹ̀ ẹ̀tùtù ipínsẹ̀ fún ọ̀ba tí ó bá wàjà. Bẹ̀ẹ̀ nàà ní àwọn işẹ̀ abẹ̀nú kan wà tí Ọ̀gbóni n ẹ̀ fún àwùjọ̀. Ẹ̀wẹ̀, yàtò sí orò ipẹ̀bí àti ẹ̀tùtù ipínsẹ̀ ọ̀ba tó wàjà, awo Ọ̀gbóni a máa ẹ̀ ipẹ̀tùsááwọ̀ ní àwùjọ̀. Lára àwọn ojúşẹ̀ wọn ní a ẹ̀ ̀aláyẹ̀ ní şókí ní abala isàlẹ̀ yíí.

3.1. Gbèsè sísìn

Àwọn Ọ̀gbóni a máa ẹ̀ ̀àmúlò Ẹ̀dan láti gba gbèsè. Akọ̀ Ẹ̀dan ní wọn máa gbé lo sí agboolé ọ̀jigbèsè tí ẹ̀ni tí jẹ̀ ní gbèsè bá ti lo fi ẹ̀jọ̀ ọ̀jigbèsè sun Ọ̀gbóni. Kánkán bí ewé iná ẹ̀ ̀n jó ọ̀mọ̀ ní àwọn ẹ̀bí ọ̀jigbèsè yòò san gbèsè tí ẹ̀niyàn wọn jẹ̀. Àpẹ̀rẹ̀ burúkú ní kí Ọ̀gbóni fi Ẹ̀dan sin gbèsè. Ẹ̀ ̀ni Ọ̀gbóni máa n sọ gbèdẹ̀ke ọ̀jọ̀ tí ọ̀jigbèsè gbòdò san gbèsè ọ̀rùn rẹ̀ bí bẹ̀ẹ̀ kọ̀ Ẹ̀dan yòò sí ọ̀jú idẹ̀ tí í ẹ̀ ̀ojú agan² wò wọn yàtò sí ọ̀jú ọ̀jé tí ó jẹ̀ ọ̀jú ẹ̀rò. Ilẹ̀ tí wọn bá ti kùnà láti san gbèsè tí ẹ̀niyàn wọn bá jẹ̀ máa n tú tàbí di ahoroni tí wọn bá ti kùnà láti san gbèsè ọ̀rùn wọn.

Àşà ifẹ̀dansingbèsè yíí a máa ba àwọn ẹ̀niyàn àwùjọ̀ ilẹ̀ Yorùbá lẹ̀rù torí nàà gbogbo ọ̀nà ní wọn máa n gbà nítorí kí ẹ̀bí wọn má bàa kó wọn sí iyọ̀nu Ẹ̀dan Ọ̀gbóni. A gbọ̀ wí pé Ọ̀gbóni lẹ̀ gbé dúkià tà, kòdà tó fi kan nńkan abẹ̀mí bí odidi ẹ̀niyàn tí wọn bá rí ní agboolé ọ̀jigbèsè lábẹ̀ àşẹ̀ Ẹ̀dan.

3.2. Ìjà tí ó bá mú itàjẹ̀sílẹ̀ dání

Awo Ọ̀gbóni a máa fi Ẹ̀dan yanjú aawọ̀ tí ó bá mú itàjẹ̀sílẹ̀ dání yálà ìjà ààlà ilẹ̀ ní àárín agboolé méjì (tàbí jù bẹ̀ẹ̀ lo) tàbí ààlà oko. Bí àwọn Ọ̀gbóni bá ti gbé Ẹ̀dan sí orí ilẹ̀ tí ó fa aawọ̀ kò sí ẹ̀nikẹ̀ni tí ó gbòdò dé ibẹ̀ mó tí tí wọn yòò fi yanjú ọ̀rò nàà.

3.3. Fífi Ẹ̀dan Ọ̀gbóni yanjú ọ̀rò oji

Àwọn Ọ̀gbóni a máa fi Ẹ̀dan yanjú ọ̀rò oji. Ohun tí Yorùbá n pè ní oji ní kí ọ̀rò obinrin fífẹ̀ di ìjà láàrin ọ̀kúnrin méjì. Ọ̀kúnrin kan lẹ̀ yàn aya aláya ní àlẹ̀ tàbí kí ọ̀kúnrin yan obinrin àfẹ̀sónà ọ̀kúnrin miíràn lóřẹ̀ẹ̀. Bí ẹ̀jọ̀ oji bá ti le sí bẹ̀ẹ̀ nàà ní idájọ̀ yòò ẹ̀ mọ̀. Ọ̀kúnrin tí ó jẹ̀bí lẹ̀ sanwó itàjẹ̀, wọn lẹ̀ fi àşẹ̀ Ẹ̀dan lé e kúrò ní ilú, wọn lẹ̀ fi àşẹ̀ lé tókúnrintobinrin tí wọn jẹ̀bí ẹ̀sùn kúrò láàrin ilú.

² Ẹ̀yí ní ọ̀jú akọ̀ tàbí ọ̀jú èle.

Nígbà mǹràn èwè, wón lè ta èni tí ó jèbí èsùn ojí lèrú. Wón lè se idájó ikú fún, pàápàá tí ó bá se iyàwó awo ni òrò ojì jọ pa wón pò.

Yàtò sí Ìpètùsááwò, Ògbóni a máa fi Èdan dèrò àjàkálè àrùn àti ibínú àwọn àlùjǹnnú ní àárín ilú. Àwọn Ògbóni lè bọ Èdan lorúko ilú. Bákan náà ni wón lè fi ewé èrò wẹ Ìyá (Èdan) kí wón sì fi omi èrò náà wón gbogbo ilú tàbí àwọn ààyè kan ní àárín ilú. Èyí ni kí àlàáfíà lè jọba, kí ó sì lé àwọn èbùrú lọ tàbí pa wón dǹnu pátápátá.

4. Àgbálogbábò

Fífi ojú àṣà àwùjọ se àtupalè Èdan Ògbóni ni kókó tí àpilèko yíi dá lé. Tíòrì Ìfamìpàrokò ajemáwùjọ ni a fi se àtupalè isẹ náà. A mènuba oríṣi àwọn irin tí wón jé ohun àlùmóòni Yorùbá gégé bí imò èrò iwakùsà tí fi idí rẹ mùlè. A sòrò lórì àwọn òrìṣà tí wón fi idẹ, òjé àti èlè jìn. A se àtupalè àwọn ojùse tí awo Ògbóni ibílè tàbí àbòrìjìn n fi Èdan se ní àwùjọ yàtò sí ní àárín awo.

A kíi bá oníṣu wà á dé ibi egùn. Abèrè tó nínú ogún ológún, diè tó nínú nńkan onínkan. Ibi tí àtupalè wá nílànà àṣà àwùjọ lórì Èdan Ògbóni mọ lásikò yíi rée. Àmọ sáá, isẹ iwádíi kò gbodò dúró sójú kan daari. Nítorì náà, isẹ n tèsíwájú.

Ìwé Ìtókasi

Abimbólá, W. (1968). *Ìjìnlè Ohùn Ènu Ifá*, apá kíiní. Ìbàdàn: Oxford University Press.

Adéoyè, C. L. (1985). *Ìgbàgbò àti Èsin Yorùbá*. Ìbàdàn: Evans Brothers (Nigeria Publishers) Limited.

Adépégba, C. (1991). *Yorùbá Metal Sculpture*. Ìbàdàn: Ìbàdàn University Press.

Anyebe, A. P. (1989). *Ògbóni, (The Birth and growth of the Reformed Ògbóni Fraternity)* Lagos: Sam Lao Publishers.

Dáramóla, O àti Jeje (1968). *Àṣà àti Òrìṣà ilẹ Yorùbá*. Ìbàdàn: Oníbon Òjé.

Diedre Bádéjọ (1996). *Òsun Sèègèsí, The Elegant Deity of Wealth, Power and Femininity*. New Jersey: Diedre L. Bádéjọ.

Frobenious, L. (1913). *The Voice of Africa: Vol. 1*, New York: Bloom Benjamin Inc.

Johnson, S. (1926). *History of the Yorùbás*, Lagos: C. M. S.

Kómọláfé, K. (1995). *African Traditional Religion: Understanding the Ògbóni Fraternity*, Lagos: Ifá - Òrúnmìlà Organisation.

Lawal, B. (1995). *À Yà Gbó, À Yà Tó, New Perspective on Èdan Ògbóni in African Arts*, Vol. 28, No. 1. ULCA. James St. Coleman African Studies Centre.

Leech, N. L. & Onwugbuzie, A. J. (2008). *Qualitative data analysis: A compendium of techniques and a framework for selection for school psychology research and beyond*. *School Psychology Quarterly*, 23(4), 587 - 604.

Ògúnbíyí, J. A. (1951). *Ìwé Ìtàn Ifá, Agbigba àti Owó Èrìndínlógún*, Lagos: Ifé-Olú Press.

Sebeok, T. A. (2001). *Signs an Introduction to Semiotics*. Bloomington: Indiana University Press.

Simpson, G. E. (1980). *Yorùbá Religion and Medicine in Ìbàdàn*. Ìbàdàn: University Press.

Şotunde, F. I. (2012). *Ègbá Chieftaincy Institution*. Ìbàdàn: F. I. Şotunde Publishers.